

Universidad Internacional de La Rioja
Facultad de Educación

Máster Universitario en Docencia Superior Universitaria
Competencias docentes en psicología:
Potenciando el aprendizaje a través de un
programa de intervención

Trabajo fin de estudio presentado por:	Brian Zamora Garcés
Director/a:	Faber Andrés Alzate Ortiz
Fecha:	16/07/2024

Resumen

El presente trabajo académico tiene como objetivo diseñar un programa de intervención para fortalecer las competencias docentes en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali, en respuesta a los desafíos contemporáneos de la educación superior y la Sociedad del Conocimiento, se propone un enfoque basado en competencias y metodologías activas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El diseño del programa está estructurado en tres etapas: diagnóstico, implementación y evaluación. En la etapa de diagnóstico, se propone realizar encuestas, entrevistas y observaciones en el aula para evaluar las competencias docentes y las metodologías empleadas por el profesorado en psicología. La implementación del programa incluirá la capacitación docente mediante talleres, seminarios y actividades prácticas diseñadas específicamente para enfocarse en la mejora de habilidades pedagógicas y técnicas del claustro docente adaptándose a las áreas de mejora identificadas en el diagnóstico. Posteriormente, se expone la evaluación del programa mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos para asegurar su efectividad en la mejora de la calidad educativa al medir el impacto en las competencias docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Finalmente se concluye que el diseño de la propuesta de intervención permite la planificación flexible de una alternativa metodológica desde modelos integrales y constructivistas basados en competencias y centrados en el aprendizaje para potenciar el perfil del profesorado en psicología dentro de la educación superior.

Palabras clave: Competencias docentes, educación superior, psicología, metodologías activas, enseñanza-aprendizaje.

Abstract

The purpose of this academic paper is to design an intervention program that helps to build up teaching skills in the Psychology program of Universidad Cooperativa de Colombia, Cali branch, as a response to the current challenges of higher education and the knowledge society. An approach based on competencies and active methodologies is suggested to improve teaching-learning processes.

The program design is structured in three stages: diagnosis, implementation and evaluation. During diagnosis surveys, interviews and observations in the classroom will be carried out in order to evaluate teaching skills and methodologies used by psychology educators. The implementation will include teacher training through workshops, lectures and hands-on activities specially designed to focus on improving pedagogical and technical skills of the teaching staff, that should be adapted according to the areas of improvement identified in the diagnosis. Finally, the evaluation will be carried out using qualitative and quantitative methods to ensure its effectiveness in improving educational quality by measuring the impact on teaching competencies and student learning outcomes.

In conclusion, the design of the intervention proposal allows the flexible planning of a methodological alternative from comprehensive and constructivist models based on competencies and focused on learning to enhance the profile of psychology teachers within higher education.

Keywords: Teaching competencies, higher education, psychology, active methodologies, teaching-learning.

Índice de contenidos

1.	Introducción	7
1.1.	Justificación	8
1.2.	Planteamiento del problema	9
1.3.	Objetivos.....	11
1.3.1.	Objetivo general	11
1.3.2.	Objetivos específicos	11
2.	Marco teórico.....	12
2.1.	Competencias docentes universitarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje...12	
2.2.	Marcos y modelos de competencias para la docencia universitaria en psicología .16	
2.3.	Metodologías activas y estrategias didácticas.19	
2.4.	Enfoques de la Evaluación docente: una mirada desde las competencias y los resultados del aprendizaje.....22	
3.	Contextualización y Diseño Del Proyecto	26
3.1.	Contextualización	26
3.1.1.	Descripción del centro educativo	26
3.1.2.	Descripción del programa.....	27
3.1.3.	Destinatarios del proyecto	27
3.2.	Metodología	28
3.3.	Diseño del Proyecto.....	30
3.3.1.	Etapa No. 1: Diagnóstico de Competencias Docentes y metodologías.....	30
3.3.2.	Etapa No. 2: Diseño y Ejecución del Programa de Capacitación	32
3.3.3.	Etapa No. 3: Propuesta de Evaluación del Programa	35
3.3.4.	Temporalización	37
3.4.	Evaluación del proyecto	39

4. Conclusiones.....	43
5. Limitaciones y perspectivas	44
Referencias bibliográficas.....	45
Bibliografía consultada o de ampliación	53

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Cuadro metodológico de diagnóstico</i>	31
Tabla 2. <i>Cuadro de recursos para el diagnóstico</i>	32
Tabla 3. <i>Cuadro metodológico del diseño y ejecución</i>	34
Tabla 4. <i>Cuadro de recursos para el diseño y ejecución</i>	35
Tabla 5. <i>Marco metodológico de la evaluación del programa</i>	36
Tabla 6. <i>Cuadro de recursos para la evaluación</i>	37
Tabla 7. <i>Cronograma de actividades</i>	38
Tabla 8. <i>Indicadores de evaluación del programa de intervención</i>	39

1. Introducción

Las competencias docentes en psicología representan un constante desafío y una búsqueda de la mejoría continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad es fundamental la actualización en tendencias metodológicas que optimicen la cultura de investigación y la construcción del conocimiento. Por ello, se presentan programas para fortalecer las habilidades pedagógicas y profesionales dentro de las instituciones de educación superior, frente a los constantes cambios de la Sociedad del Conocimiento.

La Universidad Cooperativa de Colombia no es ajena a los desafíos del avance tecnológico y las actualizaciones en los modelos de enseñanza y la revisión de habilidades requeridas por el profesorado en la actualidad. Por lo tanto, es crucial analizar la bibliografía actualizada, la experiencia de la comunidad educativa y el ejercicio iterativo docente para aplicar y adaptar un diseño específico y flexible que contribuya al desarrollo profesional del cuerpo docente. Un enfoque basado en competencias con el uso de metodologías activas permite enfrentar las posibles dificultades en la formación actual de los docentes del programa de psicología, y proponer soluciones viables y adaptables a contextos cambiantes.

Por ello, el presente trabajo académico presenta el diseño de un programa de intervención que responde a la pregunta de cómo potenciar efectivamente las competencias docentes y mejorar los resultados de aprendizaje del estudiantado, ante los desafíos contemporáneos de garantizar una educación de calidad en entornos inestables, específicamente dentro del programa de psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali. Este diseño está conformado por tres etapas: diagnóstico, implementación y evaluación, cada una correspondiente a los objetivos planteados en este trabajo.

1.1. Justificación

Los docentes en psicología requieren competencias transversales, socioemocionales y específicas relacionadas con la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la creatividad. Estas son claves para desempeñarse como terapeutas, profesionales de recursos humanos, investigadores o consultores académicos. Por lo tanto, se necesitan propuestas de capacitación dirigidas al claustro docente que innoven y refuercen tales habilidades para elevar los estándares de calidad y ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a favor del perfil profesional del estudiantado. (Rojas et al., 2018)

En consecuencia, el fortalecimiento de las competencias docentes permitiría afrontar eficazmente los retos contemporáneos y el avance constante de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), los nuevos entornos de aprendizaje, la globalización, la sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial y las demandas del mercado laboral (Wissema, 2009, como se citó en Remolina, 2016, p. 161-162). En este contexto, el profesorado enfrenta una crisis misional en las universidades, las cuales se esfuerzan por ofrecer una educación de calidad y alcanzar sus objetivos estratégicos. Esta crisis, provocada por los cambios sociales, económicos y políticos, demanda el desarrollo de habilidades y conocimientos pedagógicos que permitan abordar los dilemas institucionales y comunitarios (W. Acosta Valdeleón, J. Acosta Valdeleón y Ramírez-Orozco, 2017).

Por lo tanto, ante estos desafíos, el profesorado debe estar a la altura de las nuevas tendencias educativas y contar con diversas competencias, como el pensamiento creativo y las habilidades interpersonales, que les permitan encontrar soluciones adecuadas para cada situación en el aula. Al respecto, Catalán y Pérez (2023), en su investigación sobre las competencias pedagógicas más importantes para el profesorado en Instituciones de Educación Superior, confirmaron que estas competencias y el uso de metodologías activas “ejercen una influencia positiva en la adquisición de aprendizaje en sus estudiantes” (p. 12).

Asimismo, Cañete-Estigarribia et al. (2022) observaron que dentro la formación tradicional docente se ha observado “debilidades en las dimensiones: técnicas, pedagógicas, formación profesional y el aspecto social ético y legal” (p. 174), que de ser abordadas, pueden incrementar la motivación del estudiantado, su rendimiento académico y mayor autonomía en su aprendizaje.

Es entonces que un programa de intervención estructurado y diseñado específicamente para el fortalecimiento de las competencias docentes brinda una oportunidad para redefinir y enriquecer el proceso educativo, garantizando así una formación acorde a las exigencias del siglo XXI. La construcción de este programa de intervención se suscribe a los marcos metodológicos que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia una educación más dinámica, inclusiva y preparada para el futuro.

1.2. Planteamiento del problema

Las instituciones de educación superior no están exentas de enfrentarse a la responsabilidad de actualizarse ante las tendencias globales y los nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Esto hace esencial el desarrollo de competencias que permitan al profesorado enfrentar los nuevos desafíos de la enseñanza en el siglo XXI (Fernandes et al., 2023) frente al creciente cambio acelerado de las TIC dentro de la sociedad y el incremento de los entornos VICA+H (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad e Hiperconectividad) en el sector laboral y académico.

Ante los efectos posteriores a la pandemia del COVID-19, la globalización y la sociedad del conocimiento, Fernandes et al. (2023) y López (2024) destacan la imperiosa necesidad de innovar en la educación superior para implementar programas que potencien el fortalecimiento de las competencias docentes en el ámbito universitario. Por lo tanto, adoptar metodologías pedagógicas y roles que respondan a las exigencias del contexto (Villalobos et al., 2023), así como el desarrollo de competencias transversales que formen habilidades profesionales en los estudiantes a favor de una educación de calidad (Rojas et al., 2018); son posibles respuestas a los retos planteados, que según Valle et al. (2023), abarcan cuestiones tecnológicas, pedagógicas y epistemológicas para su labor en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En este contexto, la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) – Sede Cali, se destaca como un escenario crucial para diseñar un programa de intervención que potencie el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el fortalecimiento de competencias teórico-prácticas, especialmente en el programa de Psicología; una disciplina que, tras la pandemia de COVID-19, ha visto un incremento en la demanda por parte de los consultantes y ha requerido de múltiples actualizaciones, donde los actuales comportamientos frente a los estímulos e

innovaciones aceleradas pueden resultar tan frustrantes tanto para el alumnado como para los docentes. (Jericó, 2021)

Consecuentemente, dentro del programa de Psicología, se han identificado profesorado con formación tradicional docente, utilizando metodologías que se alejan de una enseñanza centrada en el aprendizaje, el alumnado y adaptada a la complejidad de los escenarios actuales, los docentes han presentado dificultades para adaptarse en entornos digitales y manifestando dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por esta razón, y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para una educación de calidad, es imperativo en el ambiente interno de la universidad brindar espacios de aprendizaje continuo, capacitación y formación que permitan actualizar diversos conocimientos y habilidades orientados a la pedagogía, la actualización profesional y la comunicación asertiva.

Para lograrlo, se plantea la interrogante de ¿Cómo se puede diseñar un programa de intervención efectivo que fortalezca las competencias docentes y enriquezca los procesos de enseñanza-aprendizaje en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia? A partir de esta pregunta se sugiere un sistema de mentoría del profesorado que permita una retroalimentación crítica de aspectos teóricos, metodológicos y emocionales, elevando así su capacidad profesional. Esto incluye el diseño de espacios de capacitación en metodologías activas e integración de las TIC en el aula, esencial para potenciar habilidades y adquirir conocimientos que permitan la adaptabilidad del profesorado dentro y fuera de los ambientes de aprendizaje. (Figueroa-Mora, 2023)

Lo anterior resulta fundamental para asegurar un modelo de evaluación continuo, que facilite el seguimiento y la actualización del programa en función de las necesidades y experiencias del personal docente, considerando los aspectos cuantitativos y cualitativos que triangulen de manera realista los escenarios actuales dentro de la institución.

1.3.Objetivos

1.3.1. Objetivo general

- Diseñar un programa de intervención para el fortalecimiento las competencias docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.

1.3.2. Objetivos específicos

- Realizar un diagnóstico de las competencias docentes y las metodologías principales empleadas por el profesorado universitario en psicología.
- Crear un plan de capacitación docente para la integración de metodologías activas dentro de las estrategias didácticas dentro del aula de clase.
- Desarrollar un modelo de evaluación cualitativa y cuantitativa para medir el impacto en las competencias docentes y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes posterior a la implementación del programa de intervención.

2. Marco teórico

En esta sección se presentarán algunos de los marcos y modelos más relevantes de las competencias docentes en psicología, destacando especialmente la propuesta de Rojas et al. (2018) buscando servir como fundamento para el diseño del programa de intervención orientado a fortalecer las competencias docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del programa de Psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia. Asimismo se analizarán los conceptos clave de las metodologías activas y los modelos evaluativos que pueden ser aplicados en este contexto.

Los siguientes subcapítulos profundizan específicamente en los constructos teóricos y conceptuales de las competencias docentes, marcos y modelos de competencias en la docencia universitaria en psicología. Asimismo se examinará cómo las metodologías activas son una alternativa eficaz para responder a las demandas del aula en entornos académicos contemporáneos, y algunos enfoques basados en competencias que proponen una evaluación docente integral para realizar en instituciones de educación superior.

2.1. Competencias docentes universitarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje

La transformación de las competencias docentes es fluctuante y dentro de la Educación superior, se encuentra influenciada por las concepciones que cada institución adopta; aun así, existen definiciones sobre las competencias desde autores como Perrenoud (2004), que la describen como la integración de conocimiento y habilidades para dar resolución a un problema, y pasando por referentes como Van Laar et al. (2017) que proponen dos dimensiones para tipificar las competencias frente a las TIC y la Globalización; hasta llegar a definiciones más complejas y específicas como la competencia laboral y las competencias docentes, que incluyen procesos mentales de orden superior, actitudes de gestión y experticia en el desempeño de habilidades específicos.

Para la presente; se podría sincretizar el concepto general de competencias propuesto por Castellanos y Rojas (2023), refiriéndose como la sumativa de habilidades, conocimientos, actitudes y valores; que, movilizandolos recursos psicosociales brindan respuestas adecuadas ante un contexto específico. (p. 219)

Ahora bien, el tema de las competencias docentes en su evolución ha presentado avances constantes hasta poco antes de la pandemia del COVID-19, las investigaciones durante y posterior a la misma, se enfocaron inclusive hasta el día de hoy, principalmente a las demandadas competencias digitales docentes (CDD), generando una disminución en disertaciones académicas sobre competencias más transversales de la labor docente, sin dejar de ser mencionadas las habilidades relacionadas a la capacidad de síntesis, resolución de problemas o pensamiento crítico, como han propuesto algunos cuantos autores.

Entre ellos, Rojas et al. (2018) hacen un recorrido entre varias definiciones que son asociadas a las habilidades sociales y las capacidades para facilitar ambientes de aprendizaje con conocimiento de pedagogía cómo del área asignada a impartir; algunos hacen énfasis en las características emocionales (Abadía et al., 2015) y otros a factores más técnicos, la interdisciplinariedad y la orientación al aprendizaje con responsabilidad social (Biesta, 2012).

A pesar de ello, Hernández et al. (2024) brindan un acercamiento más realista y práctico de las competencias docentes, las cuales corresponden por un lado a la competencia laboral específica del perfil de cargo, entendiéndose como un conjunto de desempeños en gestión universitaria, gestión pedagógica e investigación, y por el otro, “la autorregulación, innovación e integración de nuevas capacidades que promuevan un desempeño eficaz y eficiente”. (p. 3701)

Bajo esta precisión, se deduce que las competencias docentes estarían ligadas a tres áreas en específico acorde con algunos de los principios de la Nueva Gestión Pública en las universidades; es decir, la investigación, la docencia y la profesión, (Shattock, 2010; Verger y Normand, 2015; Cotrado, 2020); los cuales deberían impactar en los resultados de aprendizaje del estudiantado así como el mismo rendimiento de las instituciones de educación superior.

Esto permite comprender que el concepto de las competencias dentro del ámbito universitario son en gran medida complejas dentro de los límites teóricos que se han establecido; es por ello que se han desarrollado modelos para su descripción y evaluación como el Marco de Competencias de las TIC para Maestros (ICT-CFT) de la UNESCO, la cual fue diseñada para guiar la formación del profesorado dentro de las TIC para los sistemas de educación formal e informal.

En este marco se han destacado 18 competencias TIC a las que los docentes deberían aspirar, las cuales incluyen la comprensión de políticas TIC en la educación; la integración de las TIC en el plan de estudios y la pedagogía, el desarrollo de estrategias de evaluación basadas en tecnología y el desarrollo profesional continuo relacionado con la tecnología. (UNESCO, 2018)

Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), bajo la égida del Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Administraciones educativas de las comunidades autónomas de España, desarrolló el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF], 2022). Este marco ofrece una revisión detallada de las seis áreas de competencias propuestas por el Marco Europeo para la competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu), que incluyen el Compromiso profesional, la Creación de contenidos digitales, la Enseñanza y aprendizaje, la Evaluación y retroalimentación, el Empoderamiento del alumnado, y el Desarrollo de la competencia digital del alumnado. (Redecker, 2020)

Ahora bien, según Rojas et al. (2018), estas competencias docentes facilitan eficazmente los procesos de enseñanza y aprendizaje debido a su impacto directo sobre los estudiantes. Por lo tanto, frente a los desafíos del siglo XXI, es imperativo el perfeccionamiento de habilidades más allá de la transmisión de conocimiento, sino la adopción de un rol activo en comunidades de aprendizaje, que englobe, acorde a lo propuesto por Fondo (2019), al debatir sobre las seis competencias docentes clave para el siglo XXI, es esencial integrar “el saber (conocimiento), el saber hacer (metodología) y el saber ser(actitudes)” (p. 2); y entre ellas las competencias docentes se pueden diferenciar entre existenciales, que abarcan concepciones ontológicas, epistemológicas y personales; sociales, que involucran las relaciones entre universidad, estudiantado y las cohortes; y pragmáticas, que incluyen la pedagogía, las metodologías y aplicación del conocimiento.

Por este motivo se podría cuestionar ¿Cómo estas competencias influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Lo optimizan, las metodologías activas fueron diseñadas principalmente para perfeccionar dicho proceso, pues corresponde proporcionalmente entre mayor nivel de habilidades y conocimientos que posea el docente con la posibilidad que el estudiante se desarrolle integralmente a su ritmo y acorde a sus necesidades. Según algunos estudios de caso sobre la aplicación de competencias docentes en escenarios universitarios,

ofrecen evidencia valiosa sobre la práctica y efectividad de estas competencias en entornos académicos reales. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Costa Rica, un estudio realizado por España Chavarría (2014) en la Facultad de Ciencias Sociales enfatizó la importancia de la coherencia entre las competencias teóricas promovidas y su aplicación práctica, lo que resulta esencial para el desarrollo autónomo del conocimiento entre los estudiantes.

Similarmente, la Universidad del Bío-Bío en Chile, a través de una investigación por Mendoza-Llanos et al. (2020), reveló diferencias en la percepción de competencias docentes entre estudiantes y profesores, sugiriendo la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales dentro del aula.

Además, la Universidad Autónoma de Baja California reportó impactos positivos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en la mejora de capacidades académicas y en la promoción de una cultura laboral más colaborativa, según Negrete Urbano et al. (2021). Estas investigaciones subrayan la transformación que las competencias docentes están impulsando en la educación superior, afectando tanto a profesores como a estudiantes en su desarrollo profesional y académico.

De esta manera se puede afirmar que las aulas universitarias están experimentando una notable transformación impulsada por las competencias docentes, evidenciando cambios significativos en tres áreas cruciales para el proceso de enseñanza y aprendizaje:

Cambios en la Metodología Pedagógica: La adopción de nuevas competencias está moldeando las estrategias pedagógicas, desplazando gradualmente el tradicional enfoque de enseñanza frontal hacia uno más colaborativo y centrado en el estudiante. Como señalan Rodríguez y Sánchez (2019), estas competencias influyen en la formación de hábitos de compromiso y excelencia en los estudiantes, lo que crea un entorno fértil para aprendizajes más participativo y significativo.

Integración de Tecnología: La introducción de la tecnología en las aulas, promovida por las competencias digitales, está redefiniendo la dinámica de interacción, el acceso al contenido y los procesos de evaluación. Tapia et al. (2020) sostienen que es fundamental enlazar las herramientas tecnológicas a estructuras pedagógicas bien definidas para maximizar su efectividad, lo que implica una adaptación a las demandas de un entorno educativo digital.

Cultura de Aprendizaje: Las competencias docentes también están influyendo en la creación de una cultura de aprendizaje inclusiva y colaborativa en las aulas universitarias. Según Ramos Monsivais y Hernández (2021), estas competencias promueven una atmósfera de aprendizaje más participativa y enriquecedora, facilitando la construcción de conocimiento de manera colaborativa entre estudiantes y docentes.

Estos cambios reflejan el profundo impacto de las competencias docentes cómo se imparte la enseñanza y el aprendizaje en las aulas universitarias. Desde la implementación de metodologías más centradas en el estudiante hasta la integración efectiva de la tecnología y la promoción de una cultura de aprendizaje colaborativa, las competencias docentes están impulsando una transformación significativa en la dinámica diaria de las aulas. (Sánchez-Tarazaga y Matarranz, 2023)

En este sentido, para lograr una adecuada gestión de estas metodologías, es crucial la revisión exhaustiva de los principales marcos y modelos de competencias docentes para comprender y adaptar las estrategias a favor de los cambios mencionados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde la Universidad Cooperativa de Colombia no es exenta de este proceso de transformación; y que, dentro del ámbito de la psicología; al abarcar aspectos de salud, humanidades y ciencias sociales, hace necesario desarrollar postulados que se alineen con estas perspectivas epistemológicas, asegurando así una aplicación efectiva de las competencias docentes en este campo específico.

2.2. Marcos y modelos de competencias para la docencia universitaria en psicología

Este apartado aborda los marcos teóricos y modelos educativos que influyen la docencia universitaria, especialmente en el ámbito de la psicología y las competencias relevantes para su comprensión y enseñanza efectiva. Se considera en primera medida la propuesta de Álvaro y García (2008), que introducen el paradigma sociocrítico, enfatizando la construcción del conocimiento de forma liberadora e independiente, adaptada a las necesidades e intereses del docente y del estudiante. Siendo este enfoque una respuesta a los paradigmas previos fundamentados en la psicología cognitiva, conductual y el psicoanálisis; ya que basaban sus perspectivas en gran medida el reduccionismo y racionalismo materialista positivista de la

época que demandaba la verificación del método científico incluso en fenómenos mentales y comportamentales.

Tales postulados limitaban la comprensión e intervención sobre las dinámicas sociales y psicológicas en su espectro más amplio, teniendo en cuenta que no buscaba adaptarse al sujeto, sino que este se adaptara al contexto de una forma u otra; por lo que las prácticas y estrategias no resultaban totalmente efectivas; y cómo lo describe Soler et al. (2018) eran centradas en la transmisión de información y el docente (p. 1002); por lo que se gestaron teorías y modelos que facilitaran los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuevas modalidades centradas en los estudiantes, que entre ellas, destacan las metodologías activas que permiten una flexibilidad, personalización y adaptación integral conforme a las necesidades de los estudiantes, las competitividad en el mercado laboral y las demandas de las habilidades para la vida.

Una de las teorías que contribuyeron a la mejoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ha sido el conectivismo, el cual describe al estudiantado como agente activo que produce y consume conocimientos gracias a un conjunto de redes y conexiones donde desarrolla competencias en entornos de información complejos y cambiantes, permitiendo comprender sus necesidades de aprendizaje dentro de un entorno globalizado (Prado, 2021). Esta visión percibe al estudiante interconectado, y por tanto, vinculado a su relación con el claustro docente, haciendo menester cuestionar desde perspectivas históricas y contextuales las ideas propias para realizar la labor pedagógica, reconociendo que las concepciones docentes afectan la relación del estudiante con el aprendizaje (Buffa et al., 2021) y que este cuestionamiento les permite a ambos actores, docentes y estudiantes, construir y adaptarse en medio de enfoques que varían según los marcos educativos a lo largo del tiempo cómo parte de un proceso iterativo de crecimiento.

Este análisis es crucial para los docentes en psicología, considerando el factor humano que requiere la profesión, el cual implica interacciones específicas y cambiantes para cada persona, siendo reflejado esta durante la relación estudiante-docente. Es por esto, que se han realizado contribuciones teóricas sobre desarrollo de competencias docentes esenciales para la formación de estudiantes en los programas de psicología. Sánchez-Tarazaga (2016) aporta a esta perspectiva al describir los marcos conceptuales que orientan la construcción de competencias docentes basados en la integración de conocimientos teóricos y prácticos que

responden a las exigencias del aprendizaje contemporáneo. Estos modelos enfatizan la necesidad de una base sólida en teorías del aprendizaje y psicología educativa como pilares para el desarrollo de estrategias didácticas efectivas, dando atisbos de cómo la aplicación de metodologías activas se destacan como un enfoque crucial en estos marcos, promoviendo un aprendizaje más participativo y centrado en el estudiante. (Baena y Ruiz, 2019)

Estos modelos de competencia en la docencia universitaria de la psicología han provocado que las prácticas pedagógicas se adapten frente a los avances de las tecnologías digitales y los entornos virtuales de aprendizaje como un nuevo escenario transversal que requiere un nuevo tipo de competencias, las competencias digitales. Según Paredes-Marín et al. (2024), las competencias digitales se han convertido en un componente indispensable dentro del perfil docente en psicología, donde se requiere conocimiento de herramientas tecnológicas, capacidad crítica para seleccionar y adaptar estas herramientas a contextos educativos específicos. Esta adaptabilidad se apoya en modelos pedagógicos complejos que valoran la interacción y colaboración en línea, facilitando un entorno de aprendizaje más flexible y accesible (Quintanar-Casillas y Hernández-López, 2022; Ulloa-Brenes, 2022). Gestando una amalgama entre teoría y práctica como base robusta para el diseño de programas de intervención que aspiren a mejorar las competencias docentes en campos tan dinámicos como la psicología.

Dicho enfoque de modelos pedagógicos complejos, permite reconocer las principales competencias docentes y sus metodologías dentro de los programas de psicología. Díaz (2020) al realizar un análisis exhaustivo de diversas estrategias didácticas respaldadas por evidencia empírica; evalúa su efectividad en el campo de la profesión; concluyendo que la implementación de metodologías activas, tales como aprendizaje basado en problemas y enseñanza invertida, mejora la interacción en el aula y facilita una comprensión más profunda de los conceptos psicológicos. Estos hallazgos son fundamentales para el diseño del plan de capacitación docente propuesto, ya que permiten integrar prácticas que han demostrado ser efectivas en mejorar tanto las competencias docentes como los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

En consonancia con esta perspectiva de integración de elementos teórico-prácticos de modelos multivariados que han generado resultados satisfactorios, la propuesta de Alzate (2020) merece ser destacada como un cambio paradigmático en la educación superior, donde

la integración de conocimientos y la adaptabilidad son cruciales en los desafíos del siglo XXI dentro de las Instituciones de Educación Superior. Esta visión holística enriquece la perspectiva frente a la formación docente en psicología, preparando a los profesionales para enfrentar los desafíos de un entorno globalizado de manera multidimensional; llegando a promover un aprendizaje significativo que trasciende el aula, contribuya al desarrollo sostenible y al progreso social.

Esa visión holística sobre cómo los enfoques de la psicología impactan en la práctica docente es fundamental para comprender cómo el profesorado puede influir sobre las habilidades terapéuticas, comunicativas y al integrar el rol docente-profesional en psicología, los docentes pueden crear ambientes de aprendizaje que fomenten la aplicación práctica, la reflexión crítica y la evaluación efectiva de las herramientas terapéuticas, lo que contribuye significativamente al crecimiento y desarrollo de los estudiantes en el campo de la psicología.

Para abordar este desafío, la implementación de metodologías activas se convierte en un elemento integrador del aprendizaje centrado en el estudiante. Facilitando la adaptación y la flexibilidad necesaria frente a diversos contextos y desafíos en una sociedad caracterizada por la continua fluctuación del conocimiento. Así, se da apertura a discusiones teórico-conceptuales sobre las metodologías activas y las estrategias didácticas, que representan la expresión técnica de los principios conectivistas y complejos.

2.3. Metodologías activas y estrategias didácticas.

Las metodologías activas son parte de una respuesta ante los desafíos en la enseñanza en el siglo XXI; y son definidas como un enfoque pedagógico que busca establecer mejores aprendizajes significativos a lo largo del ciclo vital de manera significativa, constituyendo una transformación del rol del docente, quien se convierte en un orientador, facilitador y guía, apoyando el aprendizaje autónomo del estudiante, cómo centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo su papel activo y participativo. (Baena y Ruiz, 2019)

Estas metodologías se caracterizan por fomentar la creatividad, el trabajo en equipo, y la capacidad crítica, apartando el aprendizaje memorístico y desarrollando la autoconfianza y la autogestión emocional, permitiendo que los estudiantes manejen grandes volúmenes de información de manera independiente, reforzando la idea del aprendizaje práctico. Por lo

tanto, busca explotar el potencial de aprendizaje de cada estudiante, motivándolos a reconocer y utilizar su capacidad única de contribuir y aprender. (Gutiérrez et al., 2023).

Asimismo, las metodologías activas tienen aspectos claves con el objetivo de mejorar el aprendizaje, como es la adaptación de la enseñanza a las preferencias y necesidades de los alumnos, la promoción de la complementariedad entre estudiantes; la vinculación de los contenidos de las asignaturas con la realidad y los intereses de los estudiantes; la conexión entre la experimentación y el juego dentro y fuera del aula; promoción del pensamiento crítico, analítico y creativo para la resolución de problemas dentro de diversificadas formas de evaluación; llegando a integrar tecnologías conocidas por los alumnos. (Basilotta y García, 2023)

Todas estas cuestiones se ha evidenciado en estudios como los de Silva y Maturana (2017), Sanhueza y Otondo (2020), Martínez-Sanz (2022), Pozo-Sánchez, Lampropoulos y López-Belmonte (2022) y Montfort et al. (2023); donde de manera práctica brindan resultados comparativos, explicativos y descriptivos cómo desde los ambientes universitarios se genera mayor motivación por parte de los discentes, mejor rendimiento en los resultados de aprendizaje, desarrollo de habilidades para la vida, aumenta la aplicabilidad del conocimiento, permite establecer metas alcanzables y pertinentes, brinda espacios para experimentar de diversas formas el procesamiento de la información y mantiene el compromiso del estudiantado a lo largo del proceso educativo.

Además, un análisis sistemático de los años 2012 al 2020, realizado por Fernández y Simón (2022), recopila datos que confirman los efectos positivos de implementar metodologías activas en la formación profesional en instituciones de educación superior. Los resultados están en línea con las nuevas demandas del mercado laboral, lo que subraya la necesidad de que el profesorado adopte la innovación y la formación continua para alcanzar los objetivos deseados.

En este orden de ideas, algunas de las metodologías más utilizadas y mencionadas en la literatura son el Trabajo Cooperativo, que implica la participación entre estudiantes para lograr el óptimo resultado en una tarea mediante consenso y trabajo conjunto. El Aprendizaje Basado en Proyectos, los estudiantes aplican sus conocimientos y habilidades para investigar en la consecución de un proyecto más allá del aula. El Flipped Learning, que invierte la dinámica tradicional de la enseñanza al permitir que los estudiantes accedan a los contenidos

en casa y realicen actividades más participativas en el aula. La Gamificación, una técnica que utiliza elementos del juego con fines educativos mejorar la motivación y rendimiento del estudiantado. El Aprendizaje-Servicio, que combina las intervenciones sociocomunitarias con el aprendizaje sobre entornos con necesidades reales; y el Aprendizaje basado en Problemas, método utilizado para enfrentar problemas complejos como catalizador para el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes. (Romero y Buzón, 2023; Basilotta y García, 2023)

Ahora bien, la implementación de metodologías activas en las instituciones de educación superior, especialmente en la enseñanza de la psicología, emerge como una estrategia fundamental para fomentar un aprendizaje adaptado a las competencias específicas y transversales requeridas por los profesionales en este campo. En particular, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y los círculos de aprendizaje facilitan la construcción de conocimiento a través de la experiencia directa y la interacción. Según Gutiérrez et al. (2023), al emplear metodologías activas en el aula, los estudiantes logran aplicar el conocimiento teórico en situaciones prácticas, aspecto esencial en la psicología, que demanda una transformación efectiva de teorías y paradigmas para intervenir en consonancia con los estándares éticos de la profesión.

Por consiguiente, el profesorado en psicología requiere una concienzuda elección de metodologías activas adecuadas para adaptar las técnicas de enseñanza a las necesidades específicas del contenido y del estudiantado. La literatura sugiere que la selección debe basarse en los objetivos de aprendizaje del curso y las competencias que se desean desarrollar (Bernal y Martínez, 2017). Por ejemplo, en cursos donde el pensamiento crítico y la evaluación son fundamentales, los debates estructurados y el análisis de casos pueden ser particularmente efectivos; preparando a los estudiantes de psicología para los desafíos profesionales futuros donde requieren competencias comunicativas, resolución de problemas y habilidades integradoras de evaluación y gestión, equipándolos con habilidades esenciales para el manejo efectivo de situaciones complejas en contextos reales.

Asimismo, conforme a los postulados de López y Vera (2020) sobre las metodologías activas y su uso dentro de las universidades en Colombia, afirman que estas permiten abordar los desafíos educativos y sociales, basados en las perspectivas de los diferentes contextos

socioculturales y el abordaje de problemáticas reales que permiten comprender un impacto de los contenidos como de las competencias a la hora de enfrentarse al sector laboral.

En este sentido, la aplicación de metodologías activas y estrategias didácticas en el ámbito de la psicología, como parte del proceso iterativo de mejora continua, innovación y gestión de resultados en la docencia, requiere un enfoque que permita evaluar eficazmente los resultados desde diversas fuentes de información. Por tanto, en el próximo apartado se abordarán las perspectivas de evaluación docente desde el prisma de las competencias, así como la manera en que las evidencias de dicho proceso reflejan el logro de los objetivos planteados.

2.4. Enfoques de la Evaluación docente: una mirada desde las competencias y los resultados del aprendizaje

La evaluación docente también conocida como evaluación de desempeño docente, por su característica laboral y aspectos de la gestión humana, ha sido identificada como un pilar para afianzar la excelencia educativa dentro de los entornos VICA+H que se presentan en el panorama educativo contemporáneo. Este proceso busca identificar las áreas de mejora en la labor docente y medir el nivel de calidad del desarrollo profesional dentro de las universidades; y según Chiavenato (2020, citado en Hernández et al. 2024) puede ser concebida como un procedimiento sistemático y multidimensional en el cargo que se ejerce dentro de una organización, llegándose a evaluar una amplia gama de metodologías, prácticas, conocimientos, actitudes y resultados con el fin de ofrecer un bien o servicio de calidad al usuario final.

Aplicando estos conceptos al área del docente en educación superior, no es baladí recordar los enfoques tradicionales de evaluación docente, tales como la observación directa en el aula, las encuestas de satisfacción estudiantil y las revisiones documentales, que han constituido la base para evaluar la efectividad de la enseñanza a lo largo del tiempo. Aunque estos métodos poseen la ventaja de ser directos y relativamente simples de implementar, también presentan limitaciones, como su carácter reduccionista y su incapacidad para capturar plenamente la riqueza del proceso educativo.

Por el contrario, los enfoques basados en competencias y resultados del aprendizaje representan una evolución en la evaluación docente, al centrarse en el desarrollo de

habilidades específicas y el impacto tangible en el aprendizaje de los estudiantes dentro de contextos particulares, comprendiendo la complejidad desde diversos ámbitos para garantizar la calidad educativa y la mejora continua de la enseñanza. Estas perspectivas contemporáneas incluyen la evaluación por competencias, la evaluación basada en evidencias y la evaluación del impacto en el aprendizaje, proporcionando una visión más integral y objetiva del desempeño docente.

Sin embargo, con relación a la autonomía universitaria en Colombia y los sistemas de evaluación en las instituciones privadas, hay un vasto panorama divergente debido a las controversias y discrepancias entre universidades sobre qué, cómo, para qué y cuándo evaluar al profesorado. Inferidas desde la legislación del Modelo de Acreditación de Alta calidad de la Comisión Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2020), que solo esclarece evaluación docente cómo la medición de las competencias idóneas de la profesión, sustituye la utilización de instrumentos pedagógicos y las prácticas de investigación para prever la adecuada prestación del servicio educativo en la formación.

Con todos estos argumentos, se podría definir la evaluación docente en la educación superior como una práctica esencial para medir y mejorar la calidad de la enseñanza en las universidades, pero en la mayoría de los casos, difiere significativamente de lo que se evalúa y cómo se utilizan los resultados. Aunque todas las instituciones reconocen que la evaluación debería ser útil para la mejora continua, los cuestionarios, generalmente el método de medición más común que no se ajusta completamente al desempeño, no tomando en cuenta las opiniones de los estudiantes. Por lo tanto, para hacer que los cambios sean realmente efectivos, se necesita la implementación del enfoque constructivista para facilitar la reflexión a través de la autoevaluaciones, heteroevaluaciones y coevaluaciones. (Gómez y Valdés, 2019)

Es por esto que existe una tendencia en la actualidad de utilizar estas tres formas de evaluación: Hetero-Evaluación (El profesorado es evaluado por el estudiante, administrativos y/o parte de la comunidad educativa), Coevaluación (El profesorado es evaluado por colegas) y Autoevaluación (El profesorado mediante instrumentos se evalúa a sí mismo) (Gómez y Valdés, 2019); utilizando métodos cuantitativos (cómo encuestas, cuestionarios o rubricas) y cualitativos (Entrevistas semiestructuradas, Observación participante) para obtener mayor validez y fiabilidad a la hora de medir el desempeño docente dentro y fuera del aula. (Fernández-Cruz y Rodríguez-Legendre, 2023)

Esta tendencia se fundamenta en cómo la recolección de diversos instrumentos y técnicas (cómo rúbricas de evaluación detalladas, portafolios docentes y entrevistas) permite una evaluación integral docente basada en competencias, correspondiente a un proceso de comprensión e iniciativa de mejora que refleja los conocimientos y habilidades del profesorado en su doble rol cómo profesional-docente dentro de la formación en psicología.

Tal evaluación integral, basada en enfoques modernos centrados en competencias, es capaz de evaluar eficazmente la enseñanza gracias a su adaptabilidad. Permite una respuesta ágil a los diferentes cambios, facilitando la implementación de acciones de mejora y el fortalecimiento de aspectos valiosos. De este modo, se pueden enfrentar las demandas actuales de la sociedad sin alejarse del fomento de una educación centrada en el estudiante y orientada hacia resultados concretos y medibles.

No obstante, la implementación de estos enfoques de evaluación centrados en competencias y resultados de aprendizaje no está exenta de desafíos. Teniendo en cuenta que este proceso demanda una planeación metódica, suficientes recursos y formación continua para el profesorado, quienes deben estar preparados para adaptarse a estas metodologías más rigurosas y reflexivas. Considerando que la evaluación por competencias a los docentes debe situarse de manera concreta a las necesidades, contextos y retos que cada universidad puede presentar ante realidades sociales, económicas y políticas que pueden interferir en el proceso, es crucial asegurar un ejercicio transparente y beneficioso para todas las partes. (Bonney, 2021).

Para garantizar efectividad en el proceso de las evaluaciones modernas centradas en competencias, Gómez y Valdés (2019) sugieren adoptar una perspectiva constructivista que facilite la búsqueda efectiva de mejora continua y permita una reflexión más enriquecida en los diferentes métodos de obtención de datos sobre el desempeño docente; haciendo un contraste a las limitaciones de los modelos tradicionales de evaluación, que dependían de una única fuente de información, analizando de manera fragmentada y descontextualizada de las características de los docentes.

Por este motivo, las revisiones como las de Hernández et al. (2024), destacan, además de la controversia de los modelos de evaluación, los múltiples estudios que tienen la propensión a evaluar algunos factores más importantes debido a su influencia directa en los procesos de aprendizaje, los más destacados fueron la “Evaluación de los aprendizajes, Planificación del

aprendizaje y Comunicación” (p. 3711); los cuales, en el contexto actual de la educación, contribuyen a una enseñanza más efectiva, centrada en el estudiante y orientada a resultados tangibles.

Estas motivaciones son las que con el objetivo de lograr una mayor confiabilidad y validez de instrumentos y técnicas de evaluación, diferentes investigaciones han liderado una serie de proyectos; como la muestra de autoevaluación de Abarca et al. (2024) destacan las categorías de los aspectos cognitivos; Dominio del saber hacer y crear; Aspectos actitudinales y afectivos; Contexto institucional (p. 5277); demostrando en términos cuantitativos su solidez teórica y metodológica.

Asimismo se podrían destacar los trabajos de Romero et al. (2020) que utilizando un método cuasiexperimental pudieron comprobar que el uso de las metodologías activas como parte del proceso de evaluación mejoran sus competencias; además de la validación de Padilla-Hernández et al. (2019) en su revisión del guion de entrevista a profundidad que permite resaltar mayores aspectos de la experiencia cualitativa del docente frente a sus competencias.

De esta manera, se concluye que si bien existen diversos marcos y perspectivas sobre la evaluación docente, el desarrollo de los modelos integradores en la actualidad, donde los enfoques constructivistas y basados en competencias frente a los desafíos de la extrema variabilidad y cambios constantes, responden a las demandas de la sociedad y el mercado laboral, por cuanto su medición y evaluación compleja y multidimensional es vista como una mejora continua que pueda garantizar una enseñanza de calidad.

3. Contextualización y Diseño Del Proyecto

3.1.Contextualización

3.1.1. Descripción del centro educativo

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), fundada en 1983 y heredera del legado del Instituto de Economía Social y Cooperativismo (INDESCO), se ha consolidado como una destacada institución de educación superior privada en el ámbito de la economía solidaria. Con una oferta educativa que incluye pregrados, posgrados y programas de formación técnica y continua, la UCC está diseñada para atender las demandas específicas de cada territorio y fomentar el desarrollo integral de sus estudiantes. (Universidad Cooperativa de Colombia [UCC], 2020a)

La UCC se encuentra extendida por gran parte del territorio colombiano, presente en 17 ciudades del país, con el objetivo de asegurar accesibilidad, diversidad y compromiso con la inclusión y la educación de calidad; logrando adaptar su infraestructura conforme las necesidades del territorio, ofreciendo en mayor o menor medida, laboratorios, salas de investigación, consultorios jurídicos, espacios de deporte y recreación

Su modelo educativo, centrado en la práctica y el aprendizaje activo, facilita una óptima asimilación de conocimientos y prepara a los estudiantes para cumplir con los objetivos educativos establecidos por expertos en cada área. El enfoque pedagógico de la UCC se basa en la pedagogía y teoría crítica, orientada a educar en habilidades para la vida. Este enfoque promueve la participación estudiantil activa, estimulando su autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo cual prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos académicos e interactuar efectivamente en contextos sociales y profesionales. (UCC, 2020a)

Su estructura organizativa está compuesta por un modelo de gobernanza híbrido, integrando jerarquías como mecanismos de participación liderados por la asamblea de miembros, consejo superior universitario, rectoría, consejo directivo y académicos, concejos de facultad y decanaturas; enfocados en un modelo mercado-profesional. (Gavara de Cara, 2018)

El centro educativo de la UCC cuenta con sede en la ciudad de Santiago de Cali, la cual brinda programas dentro de las diferentes las facultades se encuentran: Facultad de ciencias administrativas, económicas y contables, facultad de derecho, facultad de ingenierías y la

facultad de psicología; contando con programas como contaduría pública, administración de empresa e ingeniería de sistemas.

3.1.2. Descripción del programa

La Universidad Cooperativa de Colombia Sede Cali ofrece el programa de pregrado en Psicología, que se caracteriza por un enfoque integral y dedicado a la formación de profesionales competentes, fundamentado en un modelo educativo que profundiza en la comprensión de los procesos de subjetividad e intersubjetividad, aplicándolos a variados contextos socioculturales a través de metodologías que fomentan el análisis crítico y la reflexión ética.

Con una duración de 8 semestres, el programa permite a los estudiantes explorar y realizar prácticas en cinco áreas laborales clave: organizacional, educativo, jurídico, social comunitario y clínico, eligiendo aquellas que más se alineen con sus intereses y carreras futuras. Estas prácticas son una oportunidad para aplicar conocimientos teóricos en situaciones reales permitiéndose colaborar con organizaciones y profesionales en proyectos de impacto directo. (UCC, 2020a)

La UCC equipa a sus estudiantes con instalaciones con cabinas insonorizadas y cámaras de Gesell, así como herramientas tecnológicas avanzadas como SPSS y Powerlab, para asegurar una formación práctica rigurosa. En lugar de centrarse únicamente en las calificaciones numéricas, la universidad prioriza el proceso de aprendizaje, fomentando un enfoque más holístico y reflexivo que prepara a los estudiantes para el mundo profesional real.

Los egresados del programa tendrán un perfil apto para evaluar, diagnosticar y diseñar programas de prevención e intervención psicológica en una variedad de campos, desde lo clínico hasta lo organizacional. Es decir que sus egresados “son profesionales habilitados para combinar los aportes teóricos y prácticos de la Psicología para evaluar y comprender de forma crítica las diversas facetas de los fenómenos psicosociales y los entornos sociohistóricos y culturales en los que se desarrollan.” (UCC, 2020b, sección "Perfil del egresado", párr. 1)

3.1.3. Destinatarios del proyecto

Los destinatarios directos serán los docentes del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede Cali, considerando que son docentes profesionales en psicología con posgrados afines a cada asignatura que brindan, su edad oscila entre los 32

años y 56 años de edad; compuesto por en su 63% mujeres y 37% mujeres; de los que el 70% son docentes de planta vinculados a semilleros de investigación y a cargo entre dos a cuatro asignaturas a lo largo de los ocho semestre de la carrera.

Por otra parte, los destinatarios indirectos serían los estudiantes matriculados en el programa de psicología que sean parte del aula de los docentes que participen del programa de intervención, considerando que existe una implicación directa entre las competencias de los docentes con los resultados de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los discentes.

3.2. Metodología

El programa de intervención propuesto cuenta con tres etapas. La primera se enfoca en un diagnóstico para evaluar el estado actual y el nivel de competencias docentes, tanto transversales como específicas, de los profesores de la facultad de psicología de la UCC. Por ende, se realizarán encuestas, entrevistas, revisión de programas de estudio y observación directa en el aula, basándose en las áreas de competencias transversales, competencias de la profesión y competencias digitales. Se busca reunir datos suficientes sobre las competencias docentes existentes y las metodologías más utilizadas por el profesorado universitario en psicología, para así triangular la información y adaptar el modelo conforme a las capacidades del profesorado y las necesidades del estudiantado.

En esta etapa se examinará detenidamente la información recopilada para identificar patrones, áreas de fortaleza y debilidad mediante una matriz DOFA en las competencias docentes y en las metodologías empleadas. Logrando determinar necesidades de formación cómo prácticas pedagógicas que distan de las particularidades del estudiantado o la preparación para un entorno profesional en línea con el plan estratégico de la Universidad.

Posteriormente, durante la segunda etapa, se procederá a ejecutar el diseño y aplicación del programa de capacitación. Este proceso incluirá la construcción, adaptación y formación de talleres, seminarios y sesiones conforme a lo detectado en el diagnóstico previo, centrándose en la integración efectiva de las TIC, metodologías de enseñanza innovadoras y técnicas de evaluación formativa.

Se desarrollarán módulos de capacitación específicos que aborden aspectos teóricos como prácticos para mejorar las habilidades pedagógicas y técnicas de los docentes. Donde el contenido de la capacitación dependerá de las áreas de mejora identificadas en el diagnóstico;

por lo que podría incluir talleres, seminarios, materiales de lectura y actividades prácticas relacionadas con las metodologías activas, las herramientas digitales para potenciar el aprendizaje en el aula y gestión para potenciar el aprendizaje de competencias específicas dentro de las asignaturas.

Se propondrá, entre otros, métodos participativos como el aprendizaje-servicio, ejercicios prácticos y ejemplos contextualizados que ayuden a los docentes a comprender y aplicar las nuevas metodologías en su enseñanza considerando las líneas de intervención, extensión, responsabilidad social e investigación.

La última etapa del proyecto abarcará la propuesta y realización de un esquema de evaluación. Este modelo evaluará la efectividad del programa de intervención a través de métodos cualitativos y cuantitativos, permitiendo ajustes basados en retroalimentación continua. La evaluación medirá el impacto en las competencias docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se implementarán herramientas como encuestas, entrevistas, observaciones en el aula, grupos focales y análisis de portafolios para recoger datos relevantes que informen el progreso del programa.

Asimismo, en esta etapa se complementará la definición de indicadores de éxito contrastados con las metas propuestas durante el diagnóstico; por lo que se identificarán los criterios medibles, realistas y demostrables para evaluar el impacto del programa de intervención en las competencias docentes, tales como la aplicación posterior de cuestionario de autoevaluación, entrevista profunda sobre prácticas y metodologías modificadas durante el proceso; y por otra parte los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de la medición de las calificaciones de las actividades, evaluación continua y exámenes, además de grupos focales interactivos para profundizar aspectos cualitativos que permitan la expresión de categorías emergentes dentro del proceso.

Dicho modelo de evaluación incluirá el diseño de instrumentos de evaluación específicos para la recopilación y análisis de datos relevantes previo, durante y posterior a la intervención sobre las competencias docentes y el rendimiento estudiantil, interpretando los resultados para obtener aspectos optimizados, acciones y plan de mejoras sobre el impacto del programa en las dimensiones comportamentales, actitudinales-emocionales, cognitivas y de gestión.

3.3. Diseño del Proyecto

Este apartado detalla el conjunto de métodos y acciones empleados en el diseño del programa de intervención cuyo objetivo es fortalecer las competencias docentes en el programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. El programa se divide en tres etapas principales, cada una dirigida a cumplir los objetivos específicos del proyecto. Se describen a continuación los contenidos, acciones y metas, presentados en tablas por cada cuadro metodológico y recursos de cada etapa.

3.3.1. Etapa No. 1: Diagnóstico de Competencias Docentes y metodologías

La tabla 1 expone los elementos a realizar durante el diagnóstico, se espera contar con la disponibilidad del profesorado y los espacios para la aplicación de las actividades.

Tabla 1. Cuadro metodológico de diagnóstico

Etapa	Objetivo específico	Acciones	Metas	Temporalidad	Responsables
1: Diagnóstico	Realizar un diagnóstico de las competencias docentes y las metodologías principales empleadas por el profesorado universitario en psicología.	Aplicar cuestionarios, encuestas y talleres grupales.	Aplicación del 75% de los cuestionarios, encuestas y talleres grupales.	3 semanas.	Coordinador del programa de intervención. Equipo de investigación y evaluación designado.
		Realizar observaciones en el aula.	Ejecución de 70% de sesiones de observación.	3 semanas.	
		Recolectar y analizar datos.	Recolección y análisis del 80% de los datos recolectados.	4 semanas.	
		Revisar programas de estudio y documentos institucionales.	Revisión del 70% de documentación relacionada.	2 semanas.	
Resultado esperado de meta global de la etapa			73.75%		

Fuente: Elaboración propia

3.3.1.1. Recursos de la etapa de diagnóstico

Los recursos presupuestados en la Tabla 2, describen variedad de formatos y material de recolección de información para garantizar un enfoque integral que comprenda las metodologías docentes como sus competencias pedagógicas y profesionales conforme a los objetivos planteados.

Tabla 2. Cuadro de recursos para el diagnóstico

Recursos humanos	Recursos materiales y tecnológicos	Recursos financieros
Responsable de supervisar y coordinar todas las actividades de la etapa de diagnóstico.	Cuestionarios y encuestas. Material de observación (grabadoras, cámaras y cuadernos de campo).	
Encargados de aplicar, adaptar y analizar los instrumentos de diagnóstico, así como de realizar las observaciones y revisar los documentos institucionales.	Acceso a programas de estudio y documentos institucionales. Posible software de análisis de datos. (SPSS)	Presupuesto para Materiales de Observación y Software.
Profesionales Expertos Metodologías Activas que pueden aportar conocimiento especializado durante la recolección y análisis de datos.	Material de capacitación (presentaciones, guías, materiales didácticos). Espacio físico para talleres o seminarios. Posibles facilitadores externos o expertos en metodologías activas.	Fondos para Honorarios de Facilitadores Externos.

Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Etapa No. 2: Diseño y Ejecución del Programa de Capacitación

Para la ejecución del programa, la tabla 3 sintetiza los elementos clave para su cumplimiento. No obstante, se debe tener en cuenta que los contenidos variarán conforme a lo detectado en el diagnóstico. Por lo tanto, de manera general, se proponen como elementos transversales posibles el desarrollo de competencias digitales, el fortalecimiento de diversas metodologías

Competencias docentes en psicología: Potenciando el aprendizaje a través de un programa de intervención activas y la creación de espacios de discusión sobre perspectivas docentes y su influencia en el aprendizaje del estudiantado.

Tabla 3. Cuadro metodológico del diseño y ejecución

Etapa	Objetivo específico	Acciones	Metas	Temporalidad	Responsables
2: Diseño y Aplicación del plan de capacitación docente	Crear un plan de capacitación docente para la integración de metodologías activas dentro de las estrategias didácticas dentro del aula de clase.	Diseñar contenido de capacitación.	Diseño del 75% de los contenidos.	3 semanas.	Facilitadores o expertos en metodologías activas.
		Preparar y entregar material didáctico.	Alistamiento logístico y entrega del 70% del material a utilizar.	2 semanas.	
		Aplicar talleres y seminarios.	Aplicar un 75% de sesiones planeadas con el profesorado.	6 semanas.	
		Coordinar fechas y horarios de capacitación.	Realizar el 100% de las reuniones de planificación para acordar tiempos de capacitación.	2 semanas.	Coordinador del programa de capacitación.
		Resultado esperado de meta global de la etapa			80%

Fuente: Elaboración propia

3.3.2.1. Recursos de la etapa

Los recursos detallados en la tabla 4 son fundamentales para la ejecución del programa de intervención, dado que su implementación requiere un esfuerzo considerable en términos logísticos y financieros, lo cual puede afectar directamente el desempeño final del proyecto.

Tabla 4. Cuadro de recursos para el diseño y ejecución

Recursos humanos	Recursos materiales y tecnológicos	Recursos financieros
Responsable de supervisar y coordinar el desarrollo de los módulos, la organización de talleres y seminarios, y la evaluación del programa.	Material de capacitación (presentaciones, guías, materiales didácticos). Espacio físico para talleres o seminarios.	Presupuesto para Materiales de Capacitación. Fondos para Honorarios de Facilitadores Externos.
Facilitadores especializados que liderarán las sesiones de capacitación y proporcionarán retroalimentación a los docentes participantes.	Posibles facilitadores externos o expertos en metodologías activas.	Gastos Operativos para Espacios Físicos.

Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Etapa No. 3: Propuesta de Evaluación del Programa

La tabla 5 presenta el modelo para ejecutar la evaluación del programa de intervención, enfocado en comprender las competencias de los docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, se requerirán grandes esfuerzos para completar las metas de esta etapa lo mejor posible, afín de brindar un informe detallado que facilite la retroalimentación y las perspectivas que emerjan posterior a su aplicación.

Tabla 5. Marco metodológico de la evaluación del programa

Etapa	Objetivo específico	Acciones	Metas	Temporalidad	Responsables
3: Desarrollo de Evaluación de impacto	Desarrollar un modelo de evaluación cualitativa y cuantitativa para medir el impacto en las competencias docentes y en los resultados de aprendizaje de los estudiantes posterior a la implementación del programa de intervención.	Diseñar instrumentos de evaluación.	Diseño y validación tres (3=100%) instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos.	4 semanas.	Coordinador del programa de intervención. Equipo de evaluación designado.
		Recolectar datos previos a la intervención.	Recuperación de información de la participación del 75% del claustro docente.	2 semanas.	
		Implementar el programa de evaluación.	Aplicación de un 100% de los instrumentos de evaluación.	4 semanas.	
		Recolectar datos después de la intervención.	Recolección de datos del 75% de los participantes.	3 semanas.	
		Analizar resultados y entregar informe de impacto.	Análisis de datos recopilados y presentación de un (1=100%) informe completo del impacto.	3 semanas.	
Resultado esperado de meta global de la etapa			90%		

Fuente: Elaboración propia

3.3.3.1. Recursos de la etapa

Tabla 6. Cuadro de recursos para la evaluación

Recursos humanos	Recursos Materiales y Tecnológicos	Recursos financieros
Profesionales encargados de implementar las herramientas de evaluación, analizar los datos recogidos y realizar los ajustes necesarios en el programa de capacitación.	Instrumentos de evaluación (encuestas, cuestionarios, rúbricas, grabadoras de sonido, cámaras y cuadernos de campo).	Presupuesto para Instrumentos de Evaluación.
Responsable de supervisar todo el proceso de evaluación, asegurando que se cumplan los objetivos y cronogramas establecidos.	Posible software de análisis de datos. (SPSS) Espacio físico para sesiones de evaluación.	Fondos para Software de Análisis de Datos. Gastos Operativos para Recopilación de Datos.

Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Temporalización

El programa de intervención se propone realizar durante el primer semestre del 2025, con una duración de cinco meses, durante los cuales se implementarán las acciones mencionadas de cada etapa en diferentes sesiones semanales, como se expone en la Tabla 7.

Tabla 7. Cronograma de actividades

Actividades	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20
Etapa 1: Diagnóstico de Competencias Docentes y Metodologías																				
Aplicar cuestionarios, encuestas y talleres grupales.	✓	✓	✓																	
Realizar observaciones en el aula.		✓	✓	✓																
Recolectar y analizar datos.		✓	✓	✓	✓															
Revisar programas de estudio y documentos institucionales.			✓	✓																
Etapa 2: Diseño y aplicación del Programa de Capacitación																				
Diseñar contenido de capacitación.					✓	✓	✓													
Preparar y entregar material didáctico.							✓	✓												
Aplicar talleres y seminarios.								✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Coordinar fechas y horarios de capacitación.						✓	✓													
Etapa 3: Propuesta de Evaluación del Programa																				
Diseñar instrumentos de evaluación.											✓	✓	✓	✓						
Recolectar datos previos a la intervención.													✓	✓						
Implementar el programa de evaluación.															✓	✓	✓	✓		
Recolectar datos después de la intervención.																✓	✓	✓		
Analizar resultados y entrega de informe.																		✓	✓	✓

Fuente: Elaboración propia

3.4. Evaluación del proyecto

Para evaluar el proyecto, se utilizarán tres factores principales: coincidencia con los objetivos establecidos, eficacia en el logro de los resultados esperados y viabilidad de la propuesta de intervención. Bajo esta premisa, la evaluación se centrará en analizar el impacto del programa de intervención sobre el progreso de competencias docentes y los resultados de aprendizaje discente. Para ello se analizará la implementación del programa, las acciones, reflexiones y desarrollo de competencias de los participantes, especialmente a los estudiantes, sus resultados de aprendizaje previos y posteriores al proceso de intervención, para ser contrastados en tres momentos clave: al inicio, durante y al final del programa de intervención. Esta estimación exhaustiva permitirá determinar la efectividad del programa y realizar ajustes necesarios para garantizar su éxito y viabilidad a largo plazo.

Se tendrá muy en cuenta los indicadores de la tabla 8 a la hora de evaluar esta propuesta:

Tabla 8. *Indicadores de evaluación del programa de intervención*

Actividades	No satisfactorio	Aprobado	Sobresaliente
Etapas 1: Diagnóstico de Competencias Docentes y Metodologías			
Porcentaje de competencias docentes identificadas en el diagnóstico	Se identifica menos del 50% de las competencias identificadas	Se alcanza entre el 50% y el 74% de las competencias identificadas	Se alcanza el 75% o más de las competencias identificadas
Número de actividades realizadas para el diagnóstico	Se realizan menos del 50% de las actividades planificadas realizadas	Entre el 50% y el 74% de las actividades planificadas realizadas	El 75% o más de las actividades planificadas realizadas

Suficiencia de cantidad de datos que reflejen las competencias desde diferentes aspectos	Datos insuficientes o incompletos	Datos suficientes pero no exhaustivos	Datos exhaustivos que reflejan las competencias desde diferentes aspectos
Cumplimiento de la realización del diagnóstico de manera exhaustiva	Diagnóstico superficial o incompleto	Diagnóstico completo pero sin profundidad en algunos aspectos	Diagnóstico completo y exhaustivo
Número de competencias identificadas frente al total de competencias posibles	Menos del 50% de las competencias identificadas frente al total posible	Entre el 50% y el 74% de las competencias identificadas frente al total posible	El 75% o más de las competencias identificadas frente al total posible
Etapas 2: Diseño del Programa de Capacitación			
Número de talleres y seminarios implementados	Menos del 50% de los talleres y seminarios planificados	Entre el 50% y el 74% de los talleres y seminarios planificados	El 75% o más de los talleres y seminarios planificados
Nivel de satisfacción y percepciones de los participantes	Bajo nivel de satisfacción o percepciones negativas	Satisfacción y percepciones positivas, pero con áreas de mejora identificadas	Alto nivel de satisfacción y percepciones muy positivas

Hetero-evaluación del desempeño durante la intervención	Evaluación inconsistente o no aplicada adecuadamente	Evaluación aplicada pero con áreas de mejora identificadas	Evaluación exhaustiva y efectiva del desempeño
Participación basada en rejillas de observación	Poca participación o uso limitado de las rejillas de observación	Participación adecuada con ciertas áreas de mejora	Alta participación y uso efectivo de las rejillas de observación
Suma del número de talleres y seminarios realizados	Menos del 50% de los talleres y seminarios planificados	Entre el 50% y el 74% de los talleres y seminarios planificados	El 75% o más de los talleres y seminarios planificados
Etapa 3: Propuesta de Evaluación del Programa			
Nivel de satisfacción de los participantes con el programa de intervención	Bajo nivel de satisfacción o percepciones negativas	Satisfacción y percepciones positivas, pero con áreas de mejora identificadas	Alto nivel de satisfacción y percepciones muy positivas
Promedio de calificación del alumnado que enseña el profesorado	Promedio de calificación bajo	Promedio de calificación medio	Promedio de calificación alto
Porcentaje de diseño de propuesta de evaluación	Menos del 50% del diseño completado	Entre el 50% y el 74% del diseño completado	El 75% o más del diseño completado

Resultados de cuestionarios de autoevaluación	Resultados insatisfactorios o limitados	Resultados satisfactorios, pero con áreas de mejora identificadas	Resultados excelentes y satisfactorios
---	---	---	--

Fuente: Elaboración propia

Ahora bien, considerando que el programa de intervención se fundamenta en la consecución de metas específicas en cada una de sus etapas. En la primera etapa, se establece la meta general de implementar y reflejar efectivamente al menos el 73.75% de las actividades destinadas a identificar competencias y metodologías docentes. Para la etapa de diseño y ejecución del plan de capacitación, la meta propuesta es la implementación y diseño de por lo menos el 80% de las actividades esperadas, asegurando la recolección suficiente de datos sobre la ejecución y los resultados de las competencias docentes fortalecidas. Últimamente, en la última etapa de la propuesta del modelo de evaluación, se proyecta cumplir con el 90% de las actividades planteadas para la evaluación integral.

Cabe destacar que estas metas globales se basan en el promedio, integración y evaluación de los logros individuales de cada etapa, expuestos en el apartado del diseño del proyecto, garantizando un enfoque cohesivo y efectivo para el desarrollo y la evaluación del programa; mientras que los indicadores de la tabla 8 expresan los valores específicos para ser consecutivo con las metas propuestas.

4. Conclusiones

En la contemporaneidad, diseñar programas de intervención en competencias docentes en educación superior brinda alternativas metodológicas en pro de la mejora continua y el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues su implementación dentro de los programas de las facultades es una estrategia eficiente para las universidades del siglo XXI que buscan enfoque institucional complejo, sistemático y participativo. Acorde con esto, el presente trabajo desarrolló un diseño para su aplicación en tres etapas como aporte al programa de Psicología y los objetivos misionales de la UCC sede Cali; destacando la identificación de necesidades específicas de los docentes, la construcción de un programa de capacitación adaptado a sus necesidades y una evaluación mixta que triangule los datos relevantes, para enfrentar los desafíos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la deserción estudiantil y la desactualización del claustro docente.

En este sentido, a medida que se realice un plan diagnóstico que proporcione una comprensión profunda de las prácticas educativas actuales y las áreas de mejora, se podrá implementar el diseño del programa eficazmente, logrando delimitar algunas competencias, recursos y consideraciones teóricas que ayudan a abordar las necesidades educativas del claustro docente al facilitar la adquisición de nuevas habilidades pedagógicas.

Por lo tanto, este diagnóstico competencial no tendría sentido si no fuera seguido por un plan de capacitación innovadora que integre las metodologías activas, que ofrecen la posibilidad de personalización del aprendizaje, el fomento de su capacidad de adaptación, creatividad y pensamiento crítico; alcanzando la formación de competencias requeridas de la profesión.

De allí, que se plantee un modelo de evaluación sobre el impacto de estas prácticas en aras de obtener mejores resultados de aprendizaje y el desempeño docente, mediante la triangulación mixta de datos cualitativos y cuantitativos garantiza un seguimiento acorde a las eventualidades dentro de los ambientes cambiantes dentro de la educación superior.

Este proceso da una respuesta dentro de un marco flexible y enfocado en la consecución de metas desde enfoques constructivistas y/o conectivistas centrados en el estudiante, a los conflictos generados por las crisis que enfrenta las universidades y las problemáticas relacionados con la desmotivación del estudiante, dificultad en los procesos de enseñanza-aprendizaje o la deserción estudiantil.

5. Limitaciones y prospectivas

Este Trabajo de Fin de Máster destaca por ser un diseño de programa de intervención, por lo tanto, no ofrece resultados de ejecución del programa de intervención. No obstante, al considerar su futura implementación, es posible que se enfrente a diversas limitaciones como la falta de recursos humanos, materiales o financieros necesarios para su efectiva aplicación; considerando que las dinámicas universitarias junto con la carga laboral del claustro docente, investigador y revisor, pueden ser irreconciliables la disponibilidad de tiempo y compromiso con el programa. Además de la amenaza de crisis institucionales e inestabilidad en los climas políticos, organizacionales y económicos que podrían representar un riesgo para la sostenibilidad y el éxito del programa.

Ahora bien, para futuras líneas de trabajo que se abren a partir de este TFM, en el caso de su implementación, evaluar su efectividad ajustándose a las necesidades de cada contexto educativo, enriquecería tal retroalimentación para continuar iterando en la optimización de los recursos educativos; teniendo en cuenta que de integrarse en las políticas institucionales como parte del Plan Estratégico y/o del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) permitiría un seguimiento alineado con la acreditación de otras entidades reconocidas y posiblemente incrementar la motivación del profesorado para participar en el programa.

Futuras investigaciones podrían enfocarse en ampliar la muestra de participantes e incorporar variables adicionales para una evaluación más exhaustiva. Asimismo, el desarrollo de actividades que promuevan el trabajo colaborativo y cooperativo entre los docentes podría transformar la formación en una experiencia social enriquecedora, incentivando la actualización constante de competencias y asegurando la perdurabilidad del impacto del programa a largo plazo.

Referencias bibliográficas

- Abarca Cedeño, M. S., Juárez Hernández, L. G., Márquez Orozco, L. y Villanueva Magaña, R. M. (2024). Validación de Constructo y Confiabilidad de una Escala de Autoevaluación de Competencias Docentes y Contexto Institucional para el Fomento de la Creatividad. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 5271-5292. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9860
- Acosta Valdeleón, W., Acosta Valdeleón, J., y Ramírez-Orozco, M. (2017). *Competencias docentes para la educación superior en la sociedad del conocimiento de América latina*. Universidad de La Salle, Doctorado en Educación y Sociedad.
- Alzate Ortiz, F. A., Chaverra Rodríguez, L. M. y Arango Zuleta, E. P. (2020). Gestión directiva universitaria desde el paradigma de la complejidad: otra mirada y nuevas propuestas. *Hallazgos*, 17(33), 23-51. <https://doi.org/10.15332/2422409X.5454>
- Baena Extremera, A. y Ruiz Montero, P. J. (2019). *Metodologías activas en ciencias de la educación*. Wanceulen Educación.
- Basilotta Gómez-Pablos, V. y García-Barrera, A. (2023). *Metodologías activas aplicando tecnologías digitales*. Narcea Ediciones.
- Bernal González, M. del C. y Martínez Dueñas, M. S. (2017). Metodologías Activas Para La Enseñanza Y El Aprendizaje. *Revista Panamericana De Pedagogía*, (25). <https://doi.org/10.21555/rpp.v0i25.1695>
- Bonnefoy Valdés, N. (2021). Evaluación de competencias en educación superior: conceptos, principios y agentes. *Revista Educación*, 45(2). <http://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.43444>
- Buffa, F.; García, M. B.; Natal, M.; Menna, M. y Moro, L. E. (2021). Análisis de las concepciones de docentes sobre la enseñanza de la ingeniería a través de un cuestionario de dilemas

y entrevistas semiestructuradas. *Perspectiva Educacional*, 60(2), 75-98.

<https://dx.doi.org/10.4151/07189729-vol.60-iss.2-art.1173>

Cañete-Estigarribia, D., Torres-Gastelú, C., Lagunes-Domínguez, A. y Gómez-García, M. (2022).

Competencia digital de los futuros docentes en una Institución de Educación Superior en el Paraguay. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 63, 159-196.

<https://doi.org/10.12795/pixelbit.91049>

Catalán, J. P. y Pérez, E. (2023). Actualización de competencias pedagógicas para docentes en

entornos virtuales del postgrado en educación superior en Chile. *Revista Ibero-Americana De Estudos Em Educação*, 18, e023061.

<https://doi.org/10.21723/riaee.v18i00.17894>

Consejo Nacional de Acreditación. [CNA] (2020). *Acuerdo 02 de 2020: Por el cual se actualiza*

el modelo de acreditación en alta calidad. Ministerio de Educación Nacional. Colombia

https://www.cna.gov.co/1779/articles-402848_documento.pdf

Cotrado, B. (2020). Políticas educativas de la nueva gestión pública en Perú: los docentes en

la cultura de la performatividad. *Olhar de Professor*, 23(), 1-13.

Díaz Medina, L. F. (2020). Buenas prácticas para la enseñanza de la psicología en pregrado.

Una revisión sistemática para el periodo 2010-2020 (Trabajo de grado). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Programa de Psicología

Dios, I., Calmaestra, J., & Rodríguez-Hidalgo, A. J. (2018). Validación de la escala de

competencias docentes organizacionales y didácticas para educadores. *Revista Mexicana De Investigación Educativa*, 23(76), 281-302.

España Chavarría, C., (2014). Las competencias docentes. Un estudio de caso realizado en la

Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. *Reflexiones*, 93(1),207-222. ISSN: 1021-1209.

Fernandes Procópio, L., Blanchard Giménez, M. y Rabelo Procópio, M. (2023). Los nuevos retos educativos para la educación del siglo XXI: El papel de la formación del profesorado.

Educação Temática Digital, 25(25), e023069.

<https://doi.org/10.20396/etd.v25i00.8671292>

Fernández-Cruz, F. J. y Rodríguez-Legendre, F. L. (2023). Diseño y validación de un instrumento para evaluar el perfil competencial innovador del docente universitario. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 21(1), 21-46.

<https://doi.org/10.15366/reice2022.20.3.001>

Fernández Olivero, E. D. y Simón Medina, N. M. (2022). Revisión bibliográfica sobre el uso de metodologías activas en la Formación Profesional. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (30), 131–155.

<https://doi.org/10.18172/con.5362>

Figueroa-Mora, M. (2023). Competencias Digitales y Prácticas Pedagógicas Docentes.

CIENCIAMATRIA, 9(2), 347-358. <https://doi.org/10.35381/cm.v9i2.1175>

Fondo, M. D.(2019). Seis competencias docentes clave para el siglo XXI. *marcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera*, (29).

Gavara de Cara, J. C. (2018). *El gobierno de la universidad*. J.M. Bosch Editor.

Gómez, L. F. y Valdés, M. G. (2019). La evaluación del desempeño docente en la educación superior. *Propósitos y Representaciones*, 7(2), 479-515.

<https://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.255>

Gutiérrez Curipoma, C. N., Narváez Ocampo, M. E., Castillo Cajilima, D. P. y Tapia Peralta, S. R. (2023). Metodologías activas en el proceso de enseñanza-aprendizaje: implicaciones y beneficios. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3), 3311-3327.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6409

Hernández Beltrán, M. P., Villanueva Marcial, Y. M. y Sandoval González, B. (2024).

Identificación de Competencias Docentes. Su Evaluación y Aceptación. *Ciencia Latina*

Revista Científica Multidisciplinar, 8(1), 3697-3715.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.9721

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado [INTEF] (2022).

Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Ministerio de Educación y

Formación Profesional y Administraciones educativas de las comunidades autónomas.

Jericó, P. (2021). Prólogo. En J. M. Bautista. *Liderazgo VICA. Cómo liderar en un contexto de*

volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. SM – Biblioteca Innovación

Educativa.

[https://aprenderapensar.net/wp-](https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2021/02/205480_primeras_liderazgo_vica.pdf)

[content/uploads/2021/02/205480_primeras_liderazgo_vica.pdf](https://aprenderapensar.net/wp-content/uploads/2021/02/205480_primeras_liderazgo_vica.pdf)

López Segrera, F. (2024). *Escenarios actuales de la educación superior: Balances y desafíos de*

la pospandemia. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. [https://biblioteca-](https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/249318)

[repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/249318](https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/249318)

López Velandia, C. C. y Vera, E. (2020). Las metodologías didácticas activas en la educación

superior. En Briceño Martínez, J. J.; Castellanos Saavedra, M. P. y Valencia Molano, J.

L. (Compiladores), *Desafíos actuales de la educación superior: Análisis y perspectivas*

frente a un mundo cambiante (p. 155-175). Fundación Universitaria del Área Andina³.

ISBN 978-958-5139-25-1

Martínez-Sanz, R. (2022). Cuando la innovación docente despierta vocaciones. Efectos del

aprendizaje colaborativo en estudiantes universitarios de comunicación

organizacional. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 12(2), 171-197.

<https://doi.org/10.17583/remie.6583>

- Mendoza-Llanos, R.; Salazar Botello, M. y Muñoz Jara, Y. (2020). Percepción de competencias docentes universitarias desde la perspectiva académica y estudiantil. *Propósitos y Representaciones*, 8(3), e527. <https://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.527>
- Montfort de Juliao, A., Retamozo Castillo, C. A., Ormelis Rodríguez, C., Dixon Frias, E. A., & Champsaur Mojica, L. (2023). Implementación de aula invertida (AI) a nivel de educación superior enfocado en el aprendizaje basado en proyectos. *Modelos Educativos Innovadores En Educación Superior*, 228–241. <https://doi.org/10.33132/27449394.2251>
- Negrete Urbano, R.; Moctezuma Hernández, P.; Mungaray Lagarda, A. y Burgos Flores, B. (2021). El impacto del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en la construcción de capacidades académicas de la Universidad Autónoma de Baja California. *Revista de la educación superior*, 50(197), 77-95. <https://doi.org/10.36857/resu.2021.197.1580>
- Padilla-Hernández, A.; Gámiz-Sánchez, V. y López, M. A. (2019). Validación del contenido de un guion de entrevista sobre la competencia digital docente en Educación Superior. *RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao*. 32. 1-16. DOI:10.17013/risti.32.1–16
- Paredes-Marín, R. y Ramírez-Chumbe, I. & Ramírez-Chumbe, C. (2024). La competencia digital y desempeño docente en instituciones educativas públicas: estudio bibliométrico en Scopus. *Revista Científica UISRAEL*. 11 (1). 31-48. DOI:10.35290/rcui.v11n1.2023.1066.
- Pozo-Sánchez, S., Lampropoulos, G., y López-Belmonte, J. (2022). Comparing Gamification Models in Higher Education Using Face-to-Face and Virtual Escape Rooms. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 11(2), 307-322. <https://doi.org/10.7821/naer.2022.7.1025>

- Prado Rodríguez, A. B. (2021). Conectivismo y diseño instruccional: Ecología de aprendizaje para la universidad del siglo XXI en México. *Márgenes: Revista De Educación De La Universidad De Málaga*, 2(1), 4-20.
- Quintanar-Casillas, Raúl y Hernández-López, Ma. Sandra. (2022). Modelos Tecnológicos de Aprendizaje Adaptativo Aplicados a la Educación. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, 15(1), 41-58. <https://doi.org/10.37843/rted.v15i1.308>
- Ramos Monsivais, C. L. y R. Hernández, R. V. (2021). La influencia docente y el rendimiento académico en estudiantes de una Universidad Pública Mexicana. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 8(spe4), 00007. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v8i.2755>
- Redecker, C. (2020). *Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores: DigCompEdu*. EUR 28775 EN. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.(Trad. Fundación Universia y Ministerio de Educación y Formación Profesional de España). Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-digital/24685>
- Remolina, G.S. J. (2016) *Desafíos de la planeación estratégica universitaria: una planeación pertinente*. En J. H. Cifuentes Madrid, (Ed.), *Asuntos de gobierno universitario*. 150-166. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. <https://bv.unir.net:2769/es/lc/unir/titulos/123266>
- Rodríguez, A. y Sánchez, Y. M. (2019). Competencias docentes: su impacto en el proceso formativo. *Revista Digital Universitaria* (RDU) 20(3) <http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2019.v20n3.a8>

- Rojas Zapata, A. F., Luna Hernández, J. A. y Hernández Arteaga, I. (2018). Competencias docentes transversales para el quehacer de profesores de pregrado en Psicología. *Educación y Educadores* 21(3), 461-481. <https://doi.org/10.5294/edu.2018.21.3.5>
- Romero-García, C.; Buzón-García, O.; Cristóbal, M. S. S. y Asencio, E. N. (2020). Evaluación de un programa para la mejora del aprendizaje y la competencia digital en futuros docentes empleando metodologías activas. *Estudios Sobre Educación*, 39, 179-205. <https://doi.org/10.15581/004.39.179-205>
- Romero García, C., & Buzón García, O. (2023). *Metodologías activas e innovación docente para una educación de calidad*. Dykinson. ISBN: 978-84-1122-721-6
- Sánchez-Tarazaga, L. y Matarranz, M. (2023). El perfil competencial docente en la política educativa de la Unión Europea. *Revista De Educación*, 399, 131–157. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2023-399-564>
- Sánchez-Tarazaga, L. (2016). Los marcos de competencias docentes: contribución a su estudio desde la política educativa europea. *Journal Of Supranational Policies of Education*. (5). p. 44 –67. <http://dx.doi.org/10.15366/jospoe2016.5>
- Sanhueza Lesperguer, E. y Otondo Briceño, M. (2020). Metodologías activas en Educación Superior para mejorar los procesos de aprendizaje en estudiantado de enfermería. *Index de Enfermería*, 29(4), 257-261.
- Shattock, M. (2010). *Managing successful universities*. McGraw-Hill Education
- Soler, M. G.; Cárdenas, F. A. y Hernández-Pina, F. (2018). Enfoques de enseñanza y enfoques de aprendizaje: perspectivas teóricas promisorias para el desarrollo de investigaciones en educación en ciencias. *Ciência & Educação (bauru)*, 24(4), 993–1012. <https://doi.org/10.1590/1516-731320180040012>

- Tapia Tapia, S. I.; Campoverde Castillo, A. C. y Medina Aguilar, K. S. (2020). Uso de la tecnología en las aulas universitarias, ¿una utopía en la era de la información?. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 4(14), 139-148.
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v4i14.98>
- Ulloa-Brenes, G. (2022). Teorías y modelos de la interacción y la comunicación para espacios educativos a distancia. *Revista Espiga*, 21(43), 197-210.
- UNESCO. (2018). *Marco de Competencias de las TIC para Maestros* (ICT-CFT, por sus siglas en inglés) Versión 3. <https://www.unesco.org/es/digital-competencies-skills/ict-cft>
- Universidad Cooperativa de Colombia [UCC](2020a) *¿Quiénes somos y qué hacemos?*
<https://www.ucc.edu.co/indesco/que-somos-y-que-hacemos>
- Universidad Cooperativa de Colombia [UCC](2020b) *Psicología en Cali*
<https://www.ucc.edu.co/programas/pregrados/Paginas/cali/psicologia-cali.aspx>
- Valle, J.M; Manso, J. y Sánchez-Tarazaga, L. (2023). *Competencias profesionales docentes. EL MODELO 9:20*. Narcea. ISBN: 978-8427730922.
- Van Laar, E., Van Deursen, A. J., Van Dijk, J. A. & De Haan, J. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: A systematic literature review. *Computers in human behavior*, 72, 577-588. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.03.010>
- Villalobos Carrizo, R. M., Martelo Gómez, R. J. y Franco Borré, D. A. (2023). Competencias docentes para el uso de tecnologías de información y comunicación en educación media general. *Revista De Ciencias Sociales*, 29(8), 63-76.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9219693>

Bibliografía consultada o de ampliación

- Durán Arellano, A. M. (2016). Formación en competencias del docente universitario. *Educere: Revista Venezolana de Educación*, (67), 529-538.
<https://www.redalyc.org/journal/356/35654966008/html/>
- Echauri-Galván, B. y García-Hernández, S. (2022). El reseteo de la participación del alumnado: Estudio de las percepciones, herramientas y dinámicas de participación en la enseñanza bimodal. *Educatio Siglo XXI: Revista De La Facultad De Educación*, 40(3).
<https://doi.org/10.6018/educatio.494341>
- Fuenzalida Valdebenito, C.; Cisternas León, T.; Alarcón Muñoz, P.; Giscard Sánchez, P. y Romero Pérez, J. (2024). Estrategias de evaluación auténtica en contextos virtuales y presenciales de educación superior. Una experiencia en formación inicial docente. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 18(1), e1811.
<https://doi.org/10.19083/ridu.2024.1811>
- García, M., Morales González, M. J., & Gisbert Cervera, M. (2022). El desarrollo de la Competencia Digital Docente en Educación Superior. Una revisión sistemática de la literatura. *RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, 173–199. <https://doi.org/10.6018/riite.543011>
- Gutiérrez Huamaní, O. y Ayala Esquivel, D. (2021). El proceso enseñanza – aprendizaje – evaluación (PEAE) una didáctica universitaria. *Horizonte de la ciencia*, 11(20), 243–254.
<https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2021.20.781>
- Kanobel, M. C., Galli, M. G. y Chan, D. M. (2023). Competencias digitales docentes en el nivel de educación superior en Argentina. *Cuadernos de Investigación Educativa*, 14(2), <https://doi.org/10.18861/cied.2023.14.2.3402>

- Martínez Martínez, A. y Rubio Sánchez, J. A. (2011). Herramienta para la evaluación de competencias docentes en la educación superior. *Universidad Politecnica de Cartagena*. <https://doi.org/10.31428/10317/2142>
- Manzur Quiroga, S. C., Balcázar González, A. y Ponce Cruz, M. (2021). El Modelo Educativo basado en Competencias: Factor clave en la Educación Superior de las Universidades Politécnicas de México. *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, 9(1), 00016. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i1.2841>
- Vega Lebrún, C. A., Cuevas, M. S., Ortega, G. R., & Amador Pérez, S. E. (2021). Competencias docentes, una innovación en ambientes virtuales de aprendizaje en educación superior. *Apertura: Revista De Innovación Educativa*, 13(2), 6-21.